

COMPORTAMENTO E DESEMPENHO TÁTICOS DE JOGADORES DE FUTSAL SUBMETIDOS À UM JOGO DE FUTEBOL DE SALÃO

Pedro Gonçalves¹, Pedro Afonso Bezerra da Silva¹, Carlos Eduardo Santos Santa Cruz¹, Vinicius Paulino¹, Adrian de Jesus Rafael Fagundes¹, João Victor Barbosa¹, João Paulo Amorim¹, Livia Bertazzo Sacilotto¹, Arthur Marques Zecchin Oliveira^{1,2}, Merlyn Mércia Oliani¹, João Paulo Vieira Manechini^{1,2,3}, Alisson Luiz da Rocha^{1,4}

RESUMO

O futsal e o futebol de salão são modalidades esportivas que, embora compartilhem algumas características, como a utilização de uma bola e a busca por gols, possuem diferenças técnicas importantes que as distinguem. O presente estudo teve como objetivo analisar como jogadores de futsal se comportam diante da prática do formato original do futebol de salão a fim de observar como eles se comportariam diante de um conjunto de regras diferentes e de uma experiência de jogo que, embora semelhante em alguns aspectos, oferece desafios distintos. A prática do treinamento foi dividida em três momentos para que todos pudessem se familiarizar com as regras e treinar para o jogo completo. Foi possível observar algumas confusões entre as regras dos dois jogos entre alguns participantes, porém não houve grande impacto no ritmo do jogo. O presente estudo destaca a importância da divulgação da modalidade futebol de salão e a sua diferença entre o futsal, principalmente em jogadores amadores jovens, que podem não ter acompanhado o surgimento e a história do surgimento do futebol de salão no Brasil. A partir desta divulgação espera-se que a história do futebol de salão seja preservada reconhecendo-o como um marco importante na evolução do esporte.

Palavras-chave: futsal, futebol de salão, prática, princípios táticos.

ABSTRACT

Indoor soccer and futsal are sports that, although sharing certain characteristics – such as the use of a ball and the objective of scoring goals – present significant technical differences that distinguish them. This study aimed to analyze how futsal players adapt to the practice of the original format of indoor soccer in order to observe their behavior when faced with a different set of rules and a gameplay experience that, while similar in some aspects, presents distinct challenges. The training sessions were structured into three phases to allow all participants to familiarize themselves with the rules and adequately prepare for the complete game. Some instances of rule confusion between the two sports were observed among participants; however, this did not significantly affect the game's overall pace. This study highlights the importance of disseminating knowledge about indoor soccer and distinguishing it from futsal, particularly among young amateur players who may not be familiar with its origins and historical development in Brazil. Through this dissemination, it is hoped that the history of indoor soccer will be preserved and recognized as an important milestone in the evolution of the sport.

Keywords: indoor soccer, futsal, practice, tactical principles.

¹ Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

² Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

³ ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2340-6794>. e-mail: joao.manechini@estacio.br.

⁴ Institute for Heart and Brain Health, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA

1. INTRODUÇÃO

O futsal e o futebol de salão são modalidades esportivas que, embora compartilhem algumas características, como a utilização de uma bola e a busca por gols, possuem diferenças técnicas importantes que as distinguem. Ambas as modalidades exigem habilidades como o passe, o drible, o chute, a recepção e o domínio de bola, além de promoverem a coordenação motora, o trabalho em equipe e o desenvolvimento físico dos participantes. Seus jogos são caracterizados por serem rápidos e dinâmicos, exigindo dos jogadores habilidades técnicas e táticas para se destacar. De acordo com a literatura científica, o futsal é uma das modalidades esportivas com maior número de praticantes no Brasil, tanto em escolas quanto em clubes (BETTEGA, 2014).

Em relação às práticas, o futsal e o futebol de salão se diferenciam em vários aspectos, tanto em suas regras quanto no estilo de jogo. O futsal, por exemplo, é jogado em uma quadra menor, o que proporciona uma dinâmica de jogo mais rápida e intensa, com cinco jogadores por equipe em constante movimentação. Esse ritmo acelerado exige dos atletas não apenas habilidades técnicas, mas também um alto nível de concentração e agilidade para uma resposta rápida às mudanças no jogo. No futebol de salão, por outro lado, as equipes podem contar com até seis jogadores em campo, o que impacta diretamente a forma como as estratégias táticas são desenvolvidas (FILGUEIRA E GRECCO, 2018). O tempo de jogo também difere entre as duas modalidades, com o futsal geralmente sendo jogado em dois tempos de 20 minutos corridos, enquanto o futebol de salão pode adotar tempos diferentes, dependendo das regras da competição.

Além disso, as regras sobre faltas e penalidades variam. No futsal, há um limite de faltas por equipe, e após a quinta falta em cada tempo, o time adversário tem o direito de cobrar um tiro livre sem barreira. No futebol de salão, essas regras podem ser mais flexíveis, com variações dependendo da liga ou da região onde o jogo é praticado. Outro aspecto que diferencia as modalidades é o tipo de bola utilizada. No futsal, a bola é menor e quica menos, o que favorece o controle de bola em espaços reduzidos, enquanto no futebol de salão a bola pode ser um pouco maior e apresentar características distintas (CBFS, 2018).

Após o surgimento do futebol de salão na década de 1930, tivemos a base para o desenvolvimento do futsal, surgindo na década de 1960. No entanto, a popularização do futsal como nome oficial, impulsionada pela FIFA, acabou ofuscando totalmente a história e os princípios do futebol de salão. A falta de conhecimento sobre a origem do esporte e a ausência de uma memória coletiva sobre o futebol de salão resultam em um

cenário onde a história do esporte é distorcida, com a maioria das pessoas desconhecendo a importância do futebol de salão como precursor do futsal. É fundamental que se preserve a história do futebol de salão, reconhecendo-o como um marco importante na evolução do esporte, e não apenas como um nome esquecido (LOPES, 2014).

O presente estudo teve como objetivo principal analisar como a mudança nas regras afeta o desempenho dos jogadores, observando como eles lidam com as variações de tempo de jogo, as diferenças na forma como a bola é controlada, os limites de espaço e as estratégias táticas.

Avaliar a agilidade mental e física dos jogadores ao se adaptarem às mudanças, como o tipo de passe, o ritmo de jogo e o comportamento dos goleiros.

Coletar o feedback dos participantes sobre percepções individuais sobre o jogo, descobrindo qual modalidade eles consideraram mais desafiadora, mais divertida ou mais envolvente.

2. METODOLOGIA

• Amostra

O presente estudo contou com a participação de dez jogadores amadores de futsal da cidade de São Simão com faixa etária de 18 a 30 anos.

• Tipo de estudo

Trata-se de um estudo transversal, observacional, realizado com jogadores amadores, adultos, do sexo masculino de futsal da cidade de São Simão.

• Procedimentos

Em um primeiro momento os participantes foram convidados a participarem de uma aula expositiva, que contou com uma breve introdução do esporte, com foco nas diferenças entre o futsal e o futebol de salão. Um vídeo elaborado pela equipe de pesquisa com duração de aproximadamente dez minutos foi mostrado aos participantes para que eles entendessem as diferenças de regras gerais das modalidades de forma mais prática e visual.

Em um segundo momento, foi proposto para o mesmo grupo de indivíduos um treinamento de futebol de salão, que foi dividido em três métodos de ensino diferentes, seguindo as classificações de Carvalho (2016):

Analítico-Sintético: Neste método, os jogadores praticaram vinte cobranças de lateral, dez de cada lado da quadra.

Situacional: Foram aplicadas situações de contra-ataque 2x1, com foco na finalização para o gol.

Global Funcional: Um jogo completo foi realizado, seguindo as regras do futebol de salão.

Essa variedade de métodos foi proposta para que os jogadores compreendessem as diferentes abordagens do treinamento e vivenciassem uma experiência completa, incluindo a aplicação prática das regras do futebol de salão. Foram realizados registros fotográficos (imagem 1) das práticas aplicadas.

Figura 1 - Registro fotográfico da prática proposta de jogo de futebol de salão

Ao final da atividade o grupo se reuniu para que pudessem dar os seus feedbacks de experiências pessoais durante a prática. O feedback foi realizado de forma verbal em modo roda de conversa.

3. RESULTADOS

No dia da realização da prática o time não estava completo, por isso ao final apenas dez jogadores participaram do estudo. Foi possível notar interesse em participar do estudo, principalmente, da parte prática em que os jogadores iriam simular um jogo de futebol de salão. Os indivíduos já estão habituados a jogarem uns com os outros e por este motivo o grupo teve bom entrosamento. Apesar de todos terem referido conhecer o

futebol de salão, foi possível notar após a exposição teórica sobre as principais diferenças nas regras do futsal e do futebol de salão que nenhum indivíduo tinha conhecimento de todas as diferenças.

A prática do treinamento foi dividida em três momentos para que todos pudessem se familiarizar com as regras e treinar para o jogo completo. Foi possível observar algumas confusões entre as regras dos dois jogos entre alguns participantes, porém não houve grande impacto no ritmo do jogo.

Ao final da atividade os participantes e os integrantes do estudo se reuniram para uma roda de conversa para que pudessem compartilhar como foi a sua experiência e dar feedback sobre a prática. Todos os indivíduos relataram ter gostado da atividade proposta pelo grupo e que não sabiam de todas as diferenças de regras entre as modalidades e a experiência de forma prática proporcionou uma nova visão sobre o futebol de salão.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo destaca a importância da divulgação da modalidade futebol de salão e a sua diferença entre o futsal, principalmente em jogadores amadores jovens, que podem não ter acompanhado o surgimento e a história do surgimento do futebol de salão no Brasil. A partir desta divulgação espera-se que a história do futebol de salão seja preservada reconhecendo-o como um marco importante na evolução do esporte.

REFERÊNCIAS

BETTEGA, O.B. Iniciação ao futebol: diversidade esportiva ou especificidade? **Universidade do Futebol. Revista Digital**. São Paulo. a. 2014. Disponível em: https://universidadedofutebol.com.br/iniciacao_ao-futebol-diversidade-esportiva-ou-especificidade/

CBFS. **Confederação Brasileira de Futebol de Salão**. 2018. Disponível em: <http://www.cbfs.com.br/2018>.

FILGUEIRA, F.M.; GRECCO, P.J. Futebol: um estudo sobre a capacidade tática no processo de ensino-aprendizagem-treinamento. São Paulo, **Revista Brasileira de Futebol**. Vol. 1. Núm. 2. 2008. p. 53-65.

LOPES, M. C. As interfaces do futebol de salão e futsal: uma abordagem prática e comparativa. **São Paulo: Cultura Acadêmica**, 2014.

CARVALHO, S. L. Manual prático de educação física escolar: modalidades esportivas. 2. ed. **Campinas: Papirus**, 2016.